

ILMIY RAHBAR:PO'LATOV OTABEK YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY MAJLISNING O'RNI VA AHAMYATI

Joniqulova Muxabbat Vahobjon qizi

Namangan davlat unversiteti yuridik fakulteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O'zbekistonda Oliy Majlisning tutgan o'rni va uning jamiyat hayotidagi ahamiyati yoritib beriladi. Unda parlamentning asosiy vazifalari, qonunlar qabul qilishdagi roli hamda xalq manfaatlarini ifoda etishdagi o'rni sodda va tushunarli tarzda bayon qilinadi. Shuningdek, Oliy Majlis faoliyatining ochiqligi, islohotlarni qo'llab-quvvatlashdagi hissasi va davlat boshqaruvidagi o'rni haqida fikr yuritiladi. Maqola orqali Oliy Majlisning mamlakat taraqqiyoti va demokratiyani mustahkamlashdagi ahamiyati ochib beriladi. Kalit so'zlar: Oliy Majlis, Senat, Qonunchilik palatasi, parlamentlararo aloqalar, referendum, saylanish tartibi,

Kalit so'zlar:

Abstract: This article highlights the role of the Oliy Majlis in the New Uzbekistan and its importance in the life of society. It describes in a simple and clear manner the main functions of the parliament, its role in law-making, and its importance in representing the interests of the people. The article also discusses the transparency of the Oliy Majlis activities, its contribution to supporting reforms, and its role in public administration. Through this, the significance of the Oliy Majlis in the development of the country and the strengthening of democracy is revealed.

Keywords: Oliy Majlis, Senate, Legislative Chamber, interparliamentary relations, referendum, electoral procedure.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль Олий Мажлиса в Новом Узбекистане и его значение в общественной жизни. В ней простым и понятным языком изложены основные задачи парламента, его роль в принятии законов, а также значение в выражении интересов народа. Также анализируются открытость деятельности Олий Мажлиса, его вклад в поддержку реформ и роль в системе государственного управления. В статье раскрывается значение Олий Мажлиса в развитии страны и укреплении демократии

Ключевые слова: Олий Мажлис, Сенат, Законодательная палата, межпарламентские связи, референдум, порядок избрания.

Har bir davlatning rivojlanishida qonunchilik organi muhim o'rin tutadi. O'zbekistonda bu vazifani Oliy Majlis bajaradi va u jamiyat hayotida katta ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi – O'zbekiston parlamenti, oliy davlat vakillik, qonun chiqaruvchi organi. Dastlab bir palatali parlament sifatida tashkil etilgan va fuqarolarning umumiy, teng, to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida shakllantirilgan. 1-chaqiriq Oliy Majlis ko'p partiyalilik asosda 3 turda – 1994-yil 25-dekabr, 1995-yil 8- va 22-yanvarda bo'lib o'tgan saylovlarda saylangan va 1995—99 yillarda faoliyat ko'rsatgan. 2-chaqiriq Oliy Majlisga saylovlar 1999-yil 5 va 19-dekabrda bo'lib o'tgan va u 2000— 2004-yillarda faoliyat ko'rsatgan. Bir palatali parlament 250 deputatdan iborat bo'lib, u ishlagan davrda 10 ta kodeks, ikkita milliy dastur, 240 ta qonun, 468 ta qaror qabul qilingan, qonun hujjatlariga 1573 ta qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilgan. Bu yillarda parlament, o'z konstitutsiyaviy vakolatlariga asoslanib, demokratik jamiyatning huquqiy asoslarini

shakllantirish, bozor iqtisodiyoti prinsiplarini rivojlantirish bo'yicha muayyan ishlarni amalga oshirdi. Qonunchilik, davlat boshqaruvi, o'tish davri muammolarini yechishda muayyan tajribaga ega bo'ldi. 2002-yil 27-yanvarda o'tkazilgan referendumda ikki palatali parlamentni tuzish masalasi O'zbekiston xalqi tomonidan qo'llab quvvatlandi. 2004-yil 26-dekabr va 2005-yil 9-yanvarda Oliy Majlisning Qonunchilik palatasiga, 2005-yil 17—20-yanvarda Oliy Majlis Senatiga saylovlar bo'lib o'tdi va Oliy Majlis 2 palatadan – Qonunchilik palatasi (quyi palata) va Senatdan (yuqori palatadan) iborat qilib shakllantirildi.[1] Konsititutsiyamizning XVIII bobi Oliy Majlisga tegishli bo'lib, 91-104 moddalarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 91-moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi oliy davlat vakillik organi bo'lib, qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senati vakolat muddati besh yil. O'zbekiston respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatsi qonunga muvofiq saylanadigan bir yuz ellik nafar deputatdan iborat O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati hududiy vakillik palatasi bo'lib, Senat a'zolari (senatorlar)dan iborat. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati a'zolari Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, viloyatlar, tumanlar va shaharlar davlat hokimiyati vakillik organlari deputatlarining tegishli qo'shma majlislarida mazkur deputatlar orasidan yashirin ovoz berish yo'li bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan teng miqdorda — to'rt kishidan saylanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining to'qqiz nafargacha a'zosi fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasida hamda davlat va jamiyat faoliyatining boshqa tarmoqlarida katta amaliy tajribaga ega bo'lgan hamda alohida xizmat ko'rsatgan eng obro'li fuqarolar orasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tayinlanadi. Saylov kuni yigirma besh yoshga to'lgan hamda kamida besh yil O'zbekiston Respublikasi hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputati, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati a'zosi bo'lishi mumkin.

Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati birgalikda quyidagi vakolatlarni bajaradi:

1) O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini qabul qilish, unga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish:

2) O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonunlarini qabul qilish, ularga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish:

3) Xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya va denonsatsiya :

4) O'zbekiston Respublikasining referendumini o'tkazish to'g'risida va uni o'tkazish sanasini tayinlash haqida qaror qabul qilish:

5) Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni joriy qilish:

6) O'zbekiston Respublikasi davlat qarzining eng yuqori miqdorini belgilaydi:[2]

Qonunchilik palatasining mutlaq vakolatlari quyidagilardan iborat:

1) O'zbekiston Respublikasi Davlat budjetining ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;

2) O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining hisobotini ko'rib chiqish;

3) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri nomzodini ko'rib chiqish va ma'qullash;

4) O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirishning dolzarb masalalari yuzasidan, shuningdek Vazirlar Mahkamasi a'zolarining o'z faoliyati masalalari yuzasidan hisobotlarini eshitish;

5) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi a'zolariga nomzodlarni ko'rib chiqish va ma'qullash;

6) O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining eng muhim masalalari bo'yicha har yilgi ma'ruzasini eshitish;

7) davlat organlarining mansabdor shaxslariga parlament so'rovini yuborish va parlament nazoratining boshqa shakllarini amalga oshirish;

8) Qonunchilik palatasining Spikeri va uning o'rinbosarlarini, qo'mitalarning raislari va ularning o'rinbosarlarini saylash;

Qonunchilik palatasi faoliyatining tashkiliy shakli uning Qonunchilik palatasi sessiyalari davrida o'tkaziladigan majlislaridir.

Navbatdagi sessiyalar, qoida tariqasida, sentabrning birinchi ish kunidan boshlab kelgusi yilning iyun oyi oxirgi ish kuniga qadar o'tkaziladi.

Qonunchilik palatasining saylovdan keyingi birinchi majlisi saylovdan so'ng ikki oydan kechiktirmay O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan chaqiriladi.

Qonunchilik palatasining birinchi majlisini O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining Raisi ochadi va Qonunchilik palatasi Spikeri saylangunga qadar unda raislik qiladi.

Senatning mutlaq vakolatlari quyidagilardan iborat:

1) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudini, Oliy sudini, Sudyalari oliy kengashini, respublika korrupsiyaga qarshi kurashish organining rahbarini va respublika monopoliyaga qarshi organining rahbarini saylash;

2) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi raisi lavozimlariga nomzodlarni ko'rib chiqish hamda ma'qullash;

3) O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan taklif etilgan O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimiga nomzod yuzasidan maslahatlashuvlar o'tkazish;

4) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi va xalqaro tashkilotlar huzuridagi diplomatik hamda boshqa vakolatxonalari rahbarlarini tayinlash va ularni lavozimidan ozod etish;

5) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining raisini tayinlash va uni lavozimidan ozod etish;

6) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining vazirliklarni va boshqa respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarini tuzish hamda tugatish to'g'risidagi farmonlarini tasdiqlash;

7) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan amnistiya to'g'risidagi hujjatlarni qabul qilish;

8) O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi raisining hisobotlarini eshitish;

9) O'zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi va xalqaro tashkilotlar huzuridagi diplomatik hamda boshqa vakolatxonalari rahbarlarining o'z faoliyati masalalari bo'yicha hisobotlarini eshitish;

10) davlat organlarining mansabdor shaxslariga parlament so'rovini yuborish va parlament nazoratining boshqa shakllarini amalga oshirish;

Senat faoliyatining tashkiliy shakli uning majlisidir.

Senat majlislari zaruratga qarab, lekin yiliga kamida uch marta o'tkaziladi.

Senatning birinchi majlisi Senat tarkib topganidan keyin bir oydan kechiktirmay O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan chaqiriladi.

Senatning birinchi majlisini O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining Raisi ochadi va Senat Raisi saylangunga qadar unda raislik qiladi.

Senatning navbatdan tashqari majlisi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Senat Raisi taklifiga binoan yoki Senat a'zolari umumiy sonining kamida uchdan bir qismi taklifiga binoan chaqirilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi jamiyat hayotida eng muhim demokratik institutlardan biri hisoblanadi. Uning o'rni nafaqat qonun chiqarish bilan, balki davlat va jamiyat o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash bilan ham belgilanadi.

Avvalo, Oliy Majlis — bu xalq irodasining ifodachisidir. Deputatlar va senatorlar orqali fuqarolarning manfaatlarini, ehtiyojlari va fikrlari davlat darajasiga olib chiqiladi. Shu jihatdan u jamiyat bilan davlat o'rtasidagi asosiy ko'prik vazifasini bajaradi.

Bundan tashqari, Oliy Majlis jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlaydi. Qabul qilinayotgan qonunlar fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga xizmat qiladi. Aynan shu orqali jamiyatda adolat, tartib va barqarorlik mustahkamlanadi.

Oliy Majlisning yana bir muhim o'rni — ijro hokimiyati ustidan nazorat olib borishidir. U hukumat faoliyatini kuzatib boradi, hisobotlarni eshitadi va zarur hollarda muammolarni ko'taradi. Bu esa davlat boshqaruvida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashga yordam beradi.

Shuningdek, Oliy Majlis mamlakat taraqqiyotining huquqiy asoslarini yaratadi. Qabul qilinayotgan qonunlar iqtisodiy islohotlarni jadallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, investitsiya muhitini yaxshilash va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Shu orqali parlament davlatning strategik rivojlanish yo'nalishlarini belgilab beradi. Demokratiyani mustahkamlashda Oliy Majlisning nazorat funksiyasi alohida ahamiyatga ega. Parlament ijro etuvchi hokimiyat faoliyatini nazorat qiladi, hukumat hisobotlarini eshitadi va davlat organlari ustidan parlament nazoratini amalga oshiradi. Bu esa hokimiyatlar bo'linishi prinsipining amalga oshirishini ta'minlaydi hamda korrupsiya va suiiste'mollarning oldini olishga yordam beradi.

Shu bilan birga, Oliy Majlis fuqarolar manfaatlarini ifoda etuvchi muhim vakillik organidir. Deputatlar saylovchilar bilan bevosita muloqot olib borib, ularning muammolarini o'rganadi va qonunlar orqali yechim topishga harakat qiladi. Bu jarayon jamiyatda ishonch muhitini kuchaytiradi va fuqarolarning siyosiy faolligini oshiradi.

So'nggi yillarda parlament faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash borasida ham muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Qonun loyihalarining muhokamaga qo'yilishi, ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikning kuchayishi hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish demokratiyaning yanada rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

So'nggi yillarda milliy parlamentimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi demokratik o'zgarishlar, iqtisodiy yuksalish va tashqi siyosatning faol ishtirokchisiga aylanib bormoqda. Ta'kidlash joizki, Oliy Majlis faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblangan parlamentlararo hamkorlik aloqalari yangi tahrirdagi Konstitutsiya hamda "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarga ha

Oliy Majlisning xalqaro aloqalar geografiyasi tobora kengaymoqda. Jahon miqyosida O'zbekiston milliy manfaatlarini ifoda etish, xorijiy davlatlar parlamentlari va xalqaro parlamentlararo tashkilotlar bilan mustahkam hamkorlik aloqalari rivojlanib bormoqda. Xalqaro maydonda mamlakatimizning tashabbuslarini ilgari surish borasida ulkan yutuqlarga

erishilmoqda. O'zbekistonning Parlamentlararo Ittifoq, MDH Parlamentlararo Assambleyasi, YXHT Parlament Assambleyasi hamda Turkiy tilli davlatlar Parlament Assambleyasi bilan alohida amaliy hamkorligi yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Parlamentlararo Ittifoq xalqlar o'rtasida o'zaro ishonch va do'stona munosabatlarni kuchaytirish orqali parlament diplomatiyasini rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh kotibi Antoniu Guterrish (140-Parlamentlararo Ittifoq Assambleyasi, 2019-yil 6-10-aprel, Doha, Qatar) "Iqlim o'zgarishini yumshatish, moslashish, barqarorlikni ta'minlash bo'yicha samaradorlik hamda moliyani yaxshilash uchun Parlamentlararo Ittifoq va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasidagi samarali hamkorlik har qachongidan ham zarur" deb ta'kidlagani ham bejiz emas. Qatar Parlamentlararo Ittifoq xalqlar o'rtasida o'zaro ishonch va do'stona munosabatlarni kuchaytirish orqali parlament diplomatiyasini rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega.

Parlamentlararo Ittifoq doirasida ayol deputatlar va yosh parlamentariylarning forumi doirasida ularning uchrashuvlari ham muntazam ravishda o'tkaziladi. Shuningdek, Parlamentlararo Ittifoq tarkibida Parlament a'zolarining huquqlarini himoya qilish bo'yicha qo'mita, Terrorizm va zo'ravon ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha yuqori darajali maslahat guruhi, Sog'liqni saqlash bo'yicha maslahat kengashi, Fan va texnologiya bo'yicha ishchi guruhi va boshqa tuzilmalar faoliyat yuritadi.[5]

XULOSA

qilib aytganda, Yangi O'zbekiston sharoitida Oliy Majlisning o'rni va ahamiyati juda muhim hisoblanadi. U mamlakatda qonunlarni qabul qilish, ularning bajarilishini nazorat qilish hamda xalq manfaatlarini himoya qilishda asosiy rol o'ynaydi. So'nggi yillarda parlament faoliyatida ochiqlik va samaradorlik oshib, uning nufuzi yanada mustahkamlanmoqda.

Shu bilan birga, Oliy Majlis faoliyatini yanada rivojlantirish, qonunlarning hayotiy va amaliy bo'lishini ta'minlash muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Kelgusida parlamentning xalq bilan aloqasini kuchaytirish va uning ish faoliyatini takomillashtirish orqali mamlakat taraqqiyotiga yanada katta hissa qo'shishi kutiladi.

List of used literature:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_Respublikasi_Oliy_Majlisi
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprel
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi to'g'risidagi Konstitutsiyaviy qonuni,12.12.2002-yil,434-II-son
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat to'g'risidagi Konstitutsiyaviy qonuni,12.12.2002-yil,432-II-son
5. <https://parliament.gov.uz/ru/news/parlamentlararo-ittifoq-va-ozbekiston-hamkorligi-yutuqlar-hamda-istiqbolli-yonalishlar>